

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING HUQUQBUZARLIKLARDAN
JABRLANGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH PROFILAKTIKASINI
TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Haydaliyeva Mehrangez Hatam qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-kurs 311-guruh kursanti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mavzusining dolzarbligi, profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar faoliyati tushunchasi, bugungi kundagi holati va profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini tashkil etish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari. Bundan tashqari sodir etilgan huquqbuzarliklarning amaliyot tahlili va ularga nisbatan rasmiylashtiriladigan protsessual hujjatlar, shuningdek hozirgi kunda profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini tashkil etish faoliyatidagi mavjud muammo va kamchiliklar, hamda ularni bartaraf etish buyicha bir qator takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit soʻzlar: Huquqbuzarliklar, profilaktika, viktimologiya, jamoatchilik nazorati, profilaktika inspektori, monitoring qilish, migratsiya.

Huquq-tartibotni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish borasida O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har qanday huquqbuzarlikni o'z vaqtida aniqlash va ochish, aybdorlarni qonunda belgilangan tartibda jazoga tortish huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim o'rin tutadi.

Shuning uchun ham bugungi kunda profilaktika inspektorlari tomonidan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda huquqbuzarliklarning oldini olish samaradorligini oshirish bo'yicha

amaliy tadbirlar yo'lga qo'yilayotganligi, jumladan huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar profilaktikasi va viktimologik profilaktikani amalga oshirish faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qilayotganligi quvonarli holdir. Ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari tomonidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi va amalga oshirilmoqda.

Albatta, bunday yutuqlarga erishishda profilaktika inspektorlari faoliyatida viktimologik profilaktikasini to'g'ri tashkil qilinganligining ahamiyatini ta'kidlab o'tish joiz. Shu bilan birga, huquqbuzarliklarning oldini olish amaliyoti borasida yuzaga kelgan sharoit hali viktimologik profilaktikani amalga oshirish bo'yicha profilaktika inspektorlari faoliyatini to'g'ri tashkil qilish va samarasini oshirishda ko'p ishlar qilinishi kerakligini ko'rsatmoqda. Bizning nazarimizda, huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyati samaradorligini oshirishda, xususan profilaktika inspektori tomonidan huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar hamda viktimologik profilaktikasini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish katta rol o'ynaydi. Viktimologik nuqtai-nazardan huquqbuzarliklarning oldini olish chora tadbirlari, huquqbuzarlik sodir qilishi mumkin bo'lgan shaxslarga emas, balki huquqbuzarlik qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslarga nisbatan amalga oshirilishi va ularda bunday moyillikni shakllantirishga ko'maklashuvchi jihatlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu hol yuridik adabiyotlarda huquqbuzarlikni oldini olish faoliyatini amalga oshirish chora-tadbirlarining turli ko'rinishlari bilan huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari mazmuni bo'yicha iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy kabilarga bo'linadi. Shuni ta'kidlash lozimki, huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatining barcha turlari bir-biri bilan uzviy bog'lik va bir-birini to'ldiradi. Huquqbuzarliklarga qarshi kurashda esa ularning maqsad va vazifalarini unutmaslik kerak. Viktimologik profilaktikani tashkil qilishda huquqbuzarliklarning oldini olish subyektlarini uch guruhga bo'lib o'rganishimiz maqsadga muvofiqdir.

Birinchi guruhga, huquqbuzarlikni oldini olish faoliyatini tashkil etish, unga rahbarlik qilish va barcha subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi subyektlar tashkil qiladi;

Ikkinchi guruhga, o'zlarining asosiy vazifasi huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha bevosita chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi subyektlarni kiritamiz;

Uchinchi guruhga, bevosita yakka tartibdagi huquqbuzarliklarning oldini olish bilan dastlabki bosqichda shug'ullanuvchi subyektlarni kiritish mumkin. Bunday guruhlarga ajratish shartli xisoblanadi, albatta.

Fikrimizcha huquqbuzarliklarni tergov qilishda jinoyat qurbonlariga nisbatan mohirona yondashish hali to'la foydalanilmagan profilaktik imkoniyatlardan xisoblanadi, deyish mumkin. Bu imkoniyatdan ham profilaktikani ham individual profilaktikani amalga oshirishda foydalanish mumkin.

Profilaktika inspektori tomonidan huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, viktimologik profilaktikaning usullaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasining asosiy usullari:

- ishontirish,
- rag'batlantirish,
- majburlash,

Huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar bilan ishlash va viktimologik profilaktikani tashkil etishning asosiy usullaridan biri ishontirishdir. Viktimologik profilaktikada ishontirish usuli fuqarolarga, xususan, huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga tarbiyaviy ta'sir o'tkazish hamda ogohlilik va hushyorlikka chaqirishning asosiy metodi. Xavf mavjudligini anglab yetish va xavfsizlik chorlarini ko'rish bu – ishontirishdir. Ishontirish muayyan harakat yoki asosli, qimmatli va real hayotga mos fikr-so'z orqali amalga oshiriladi. Ishontirish usuli sof tarbiyaviy-ogohlantiruv xususiyatga ega bo'lib, ular profilaktika qilinayotgan shaxsning huquqlarini aslo cheklamaydi. Bu usulning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, ishontirish huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy

prinsiplaridan birini tashkil etib, har bir profilaktik chora-tadbirlar zamirida yotadi. Xususan, huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasida qo'llaniladigan odatdagi ishontirish choralariga profilaktik suhbat, ma'ruzalar, jabrlanuvchilarga shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal etish usullarini o'rgatish, hujum qilingan taqdirda zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish yo'li bilan aholiga huquqiy tarbiya va ta'lim berish kabilarni kiritish mumkin.

Huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar ichida profilaktikani amalga oshirishning yana bir usuli rag'batlantirishdir. Ushbu usulning qo'llanilishi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- 1) huquqbuzarlikdan jabrlanishdan himoyalaniş usul va vositalarini to'liq o'zlashtirgan va ulardan samarali foydalangan shaxslarning yutuqlarini jamoa oldida e'tirof etish;
- 2) huquqbuzarlikdan jabrlanishdan himoyalaniş usul va vositalarini ishlab chiqish hamda ommalashtirishda faol ishtirok etgan shaxslarni moddiy yoki ma'naviy jihatdan rag'batlantirish;
- 3) huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalar tuzgan va ularning ishini tashkil etganligi uchun nodavlat notijorat tashkilotlarga davlat tomonidan turli shaklda imtiyozlar berish.

Huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar o'rtasida, viktimologik profilaktikani tashkil etishda majburlash usuli ham qo'llanilishi mumkin. Ushbu usulning qo'llanilishi quyidagilarda ko'rinishi mumkin:

- 1) haydovchilarning transport vositalarini boshqarish va yo'lovchilarni tashishda xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga, xuddi shuningdek motosikl haydovchilarining motoshlemlardan foydalanish qoidalariga rioya etmasligi (MJTKning 125-moddasi 1-qismi);
- 2) transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi (MJTKning 1281-moddasi);

- 3) transport vositasini boshqarish paytida monitordan (displaydan) tele-, videodasturlarni tomosha qilish uchun foydalanish va transport vositasiga o'zboshimchalik bilan monitor (display) o'rnatish (MJTKning 128²-moddasi);
- 4) transport vositalarini mast holda boshqarish (MJTKning 131-moddasi);
- 5) piyodalar va yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalarini buzish (MJTKning 183-moddasi);
- 6) yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish (MJTKning 211-moddasi).

Yuqorida keltirib o'tilgan huquqbuzarliklar turlari bo'yicha garchi shaxs huquqbuzar sifatida e'tirof etilsa-da, majburlov chorasi sifatida sanksiyani qo'llash belgilangan tartib-qoidani buzish oqibatida shaxs nafaqat davlat, jamiyat va fuqarolarning manfaatiga putur yetkazmasligi, balki o'zining xavfsizligiga erishishini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Misol uchun, haydovchilarning transport vositalarini boshqarish va yo'lovchilarni tashishda xavfsizlik kamaridan foydalanish, xuddi shuningdek motosikl haydovchilarning motoshlemlardan foydalanishiga doir qoidalar aynan ushbu haydovchilarning o'zlarini hayoti va sog'lig'ini ta'minlashga yo'naltirilgandir. Huquqbuzarliklarning oldini olish va huquqbuzarlik qurbonlari sonini imkon darajada kamaytirish uchun joylardagi huquqni muhofaza qilish organlari va profilaktika inspektorlari jiddiy shug'ullanishlari lozim. Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati ham ularning o'ziga qonunda ko'rsatib qo'yilgan kafolatdan odilona foydalanish, huquqbuzarliklarni oldini olishning yana bir amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Profilaktika inspektorinig huquqbuzarliklar-ning viktimologik profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu mahalliy davlat hokimiyati organlari va o'zini o'zi boshqarish orgalari bilan hamkorligidir. Profilaktika inspektorinig huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishning navbatdagi xususiyatlaridan biri - amalga oshirilishi nazarda tutilayotgan tadbirlarda fuqarolarning oila, maishiy turmush, dam olish va bo'sh vaqtni qanday o'tkazayotganligiga tegishli shuningdek ko'cha, maktab, o'quv yurtlarida, ishlab chiqarishda, odamlarning nimalar bilan shug'ullanishini aniqlash,

alkogolizm, narkomaniya kabi salbiy illatlarning ma'lum toifadagi odamlarga ta'siri darajasini aniqlash inson ruhiyati, huquqbuzar va jabrlanuvchi, ularning yashash muhiti kabi holatlarga taalluqli tadbirlarni oldindan rejalashtirib olishdan iborat.

Huquqbuzarliklarning kelib chiqishiga ko'maklashuvchi viktim omillar va holatlarning yig'indisi «xuquqbuzar-jabrlanuvchi» munosabatlari darajasida o'rganib chiqilishi zaruriyati ham profilaktika inspektorlarinig huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasini tashkil etish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari jumlasiga kiradi. Bunda jabrlanuvchi va huquqbuzar uning xulq-atvori o'rtasidagi sababiy bog'lanish diqqat-markazida turishi kerak. Misollarga murojaat qiladigan bo'lsak, viktimogen omillarning turlari juda ko'pligiga amin bo'lamiz. Tungi klublarga borgan fuqaro spirtli ichimliklar iste'mol qiladi. Spirtli ichimlik me'yordan oshgach, shaxs aql-u-hushini yo'qotadi. Natijada kutilmagan xatti-harakatlar sodir etishi mumkin. Yoki ma'lum sabablar bilan paydo bo'lgan salbiy muhit ishtirokchisi ham o'z-o'zidan kutilmagan sabablar bilan huquqbuzarlik qurbonini paydo qilishi mumkin.

Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishning navbatdagi o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu sohaviy xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik bo'lib, hamkorlikni samarali amalga oshirmay turib biror-bir natijaga erishish qiyindir. Demak, profilaktika inspektori huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishda quyidagi sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikni amalga oshiradi:

- Xuquqbuzarliklarning oldini olish bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Tergov deraptamenti va uning joylardagi tizimlari;
- Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;

- Yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Respublika «Qo'riqlash» birlashmasi va uning joylardagi tizimlari;
- O'z xavfsizligi boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Transportda jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari.
- Xalqaro hamkorlik boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Kadrlar bosh boshqarmasi va uning joylardagi tizimlari;
- Axborot markazi va uning joylardagi tizimlari.

Ushbu sohaviy xizmatlar huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishning subyekti sifatida bajarayotgan funksiyalariga qarab shartli ravishda uch guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga, bevosita huquqbuzarliklarning oldini olish bilan dastlabki bosqichdan boshlab shug'ullanuvchi organlar, ya'ni huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari va profilaktika inspektorlarini kiritamiz. Bu vazifani ular keng jamoatchilik ommasiga, ayniqsa oila, maktab, mehnat jamoalari va o'zini-o'zi boshqarish organlariga tayangan holda huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatini boshqa barcha subyektlar bilan hamkorlikda bajarishi lozim.

Ma'lumki, ichki ishlar organlari xodimlarining huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatlari murakkabligi va ko'p qirraliligi, vakolatlari va vazifalari keng, turli xilligi va ular ijtimoiy hayotning turli yo'nalishida inson hayoti va taqdiri uchun kurashishlari o'ziga xos ma'suliyatni talab qiladi. O'zga bir shaxs tinchligi va uning hayotini, xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, huquqbuzarlik qurboni turlarini sinchkovlik bilan o'rganib chiqish viktimologik sabab va sharoitlarni bartaraf etish bo'yicha kerak bo'lgan tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazishni talab qiladi.

Shundan kelib chiqqan xolda aytish mumkinki, huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar bila ishlash profilaktikasi, avvalambor, o'zini o'zi tarbiyalash,

o'z xatti-harakatlarida salbiy yo`nalishdan tiyila bilish degani hamdir. By yerda gap har bir shaxsning o'z qilmishlarini mustaqil o'ylab ko'ra olishi, ularni boshqara olishi zarurligi haqida bormoqda. Shuningdek, har qanday boshqaruv ta'siri jumladan, profilaktik ta'sir natijasida boshqarilayotgan kichik tizim o'z qiziqishlari, manfaatlari va maqsadlariga ega bo'ladi va ulardan kelib chiqib xatti-harakatlarni amalga oshiradi.

Muxtasar qilib aytsak, huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar profilaktikasini tashkil etishda ushbu xususiyatni nazardan cetda qoldirmaslik kerak. Shu o'rinda tayanch punktlarida huquqbuzarliklarning oldini olishda, viktimologik profilaktikani tashkil etishda profilaktika inspektorlari bilan mahalla posbonlari, pedagog-tarbiyachilar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari raislari, yarashtirish komissiyalari, xotin-qizlar qo'mitalari, maktablardagi otanonalar qo'mitalari ko'mgagiga tayanishlari va boshqa jamoat tashkilotari o'rtasidagi hamkorlikni rejalashtirib olish va muntazam yo'lga qo'yish viktimologik profilaktika samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim omillardan biri hisoblanadi, deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" T-2017y.
2. Mirziyoev Sh. M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". 2017. –B. 332.
3. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonuni
4. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 17 avgustda "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi konuni
5. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 11 sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni

6. O‘zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentabrdagi “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni
7. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi qonuni
8. Viktimologiya: Darslik / Q.R. Abdurasulova, A.G.Zakirova, F.M.Muxitdinov, Sh.X.Aliev, S.B.Xo‘jakulov, B.A.Umirzakov, G‘.S.Qarshiev va boshq.;Mas'ul muharrir, yu.f.d., professor F.M.Muxitdinov. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. – 320 b.
9. Muxitdinov F.M. Jabrlanuvchi haqidagi ta'limot asoslari –Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Akademiyasi nashr., 2019. 57–B.
- 10.Murodov A. Sh, Oiladagi zo‘ravonlik bilan bog‘liq huquqbuzarliklarning kriminologik tavsifi //O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasining Axborotnomasi. 2017 y, 3-son. –B, 48-54.
- 11.Q.A.Saitqulov “Huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasining asosiy yo‘nalishlari” // T,: 2019
- 12.Г.А.Аванесов. Криминология и социальная профилактики. М 2011.
- 13.Криминология общая часть. 2011 г